

BIOLOGICAL SCIENCES

INFLUENCE OF WATER REGIME ON PHYSIOLOGICAL – BIOCHEMICAL INDICATORS OF TRITICALE SAMPLES

Ibrahimova Z.
Masimzada L.
Aliyev R.

*Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan,
Institute of Genetic Resources, Azadlig, 155, Baku AZ1106*

ВЛИЯНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА НА ФИЗИОЛОГО – БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБРАЗЦОВ ТРИТИКАЛЕ

Ибрагимова З.Ш.
Масимзада Л.М.
Алиев Р.Т.

*Министерство Науки и Образования Азербайджанской Республики,
Институт Генетических Ресурсов, Азадлыг, 155, Баку AZ1106
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16615065>*

Abstract

The work is devoted to the assessment of resistance to water shortage of triticale samples. The parameters of the water regime, such as relative turgidity, water-holding and water-absorbing capacities and the content of free proline in 13 triticale samples under water deficit conditions were determined. During the studies, the water regime was assessed at the booting phase. Under optimal conditions, the water-holding capacity of triticale plants was 62.6 - 81.0%, under water deficit this indicator fluctuated within the range of 62.8 (TRL-466) - 90.8% (TRL-472). The water-absorbing capacity of the control triticale samples varied from 83.2% (TRL-465) to 110.7% (TRL-458). The water-absorbing capacity in most experimental variants under water deficit conditions was slightly lower than under optimal conditions. Relative turgidity under optimal conditions was 72.7 - 85.7%, during water shortage it varied from 58.1% (TRL-470) to 86.8% (TRL-455). Determination of free proline content in leaves of triticale samples selected according to water-holding capacity indicators in the control revealed an increase in proline content in experimental plants. Taking into account the results of water regime parameters and free proline content, triticale samples TRL - 455, TRL -456, TRL -472, TRL -479 can be considered more resistant to water stress.

Аннотация

Работа посвящена оценке устойчивости к нехватке воды образцов тритикале. Определены параметры водного режима, такие как относительная тургесцентность, водоудерживающая и водопоглощающая способности и содержание свободного пролина у 13 образцов тритикале в условиях дефицита воды. В ходе исследований водный режим оценивался на фазе выхода в трубку. В оптимальных условиях водоудерживающая способность растений тритикале составляла 62,6 - 81,0%, при нехватке воды этот показатель колебался в пределах 62,8 (TRL-466) - 90,8% (TRL-472). Водопоглощающая способность контрольных образцов тритикале варьировалась от 83,2% (TRL-465) до 110,7% (TRL-458). Водопоглощающая способность в большинстве экспериментальных вариантов в условиях дефицита воды была несколько ниже, чем в оптимальных условиях. Относительная тургесцентность в оптимальных условиях составляла 72,7 - 85,7%, во время нехватки воды колебалась от 58,1% (TRL-470) до 86,8% (TRL-455). Определение содержания свободного пролина в листьях образцов тритикале, отобранных по показателям водоудерживающей способности в контроле, выявило увеличение содержания пролина в опытных растениях. Учитывая результаты параметров водного режима и содержания свободного пролина, образцы тритикале TRL - 455, TRL -456, TRL -472, TRL -479 можно считать более устойчивыми к водному стрессу.

Keywords: triticale, water regime, free proline

Ключевые слова: тритикале, водный режим, свободный пролин

Тритикале — гибридное растение, сочетающее в себе ряд важных характеристик пшеницы и ржи (урожайность, пищевая ценность продукта, устойчивость к неблагоприятным климатическим условиям и болезням). Тритикале используют в кормопроизводстве, в спиртовой промышленности из-за высокого содержания крахмала, в хлебопекарной и

кондитерской промышленности в смеси муки тритикале с пшеничной мукой (в соотношении 1:3), для выпечки печенья [<https://produkt.by>].

Известно, что активность жизнедеятельности растений в вегетационный период напрямую связана с достаточным обеспечением их клеток и тканей водой, поскольку водный режим играет важную роль в цепочке обмена веществ и в жизни растений. Так как, под воздействием факторов стресса

изменяется водный режим, жизнь растений зависит от изменчивости окружающей среды [9]. Так, при водном стрессе у растений недостаток воды приводит к потере тургора клеток, снижению осмотического потенциала, интенсивности и продуктивности фотосинтеза [7]. Так как, засухоустойчивость генотипов зависит от особенностей водного режима, характерного для сорта, к которому принадлежит растение, изучение показателей водного обмена, особенно водоудерживающей способности, имеет большое значение в определении устойчивости и адаптации растений к неблагоприятным условиям среды, а также к засухе [8].

Засухоустойчивость тритикале, эволюционно новой зерновой культуры, изучена недостаточно. Особого внимания заслуживает подбор засухоустойчивых и продуктивных сортов и линий на основе определения показателей водного режима. Таким образом, целью исследований было определение показателей водного режима, в частности водоудерживающей и водопоглощающей способности, которые наиболее ярко характеризуют устойчивость растений к водному дефициту, а также содержания свободного пролина в листьях у образцов тритикале в условиях водного дефицита.

Материал и методы.

Определены параметры водного режима и содержание свободного пролина у 13 образцов тритикале

в условиях дефицита воды. В ходе исследования водный режим оценивался на фазе выхода в трубку.

Образцы семян тритикале были предоставлены отделом молекулярной цитогенетики и выращены на опытно - полевом участке Института Генетических Ресурсов в условиях орошения (влажность почвы 70%) и дефицита воды (влажность почвы 35%). Показатели водного режима (относительная тургесцентность, водоудерживающая и водопоглощающая способности) определяли по методике Кожушко Н.Н. [6].

На основании результатов, полученных в контрольных растениях по водоудерживающей способности, было определено содержание свободного пролина в листьях 7 отобранных образцов с использованием известного метода и по калибровочной кривой [2].

Результаты и обсуждение

Засухоустойчивые растения способны сохранять высокий уровень водоудерживающей способности во время стресса. Водоудерживающая способность листьев используется как более точный физиологический метод при водном стрессе. Преимущество этого метода в том, что анализы, проводимые как в лабораторных, так и в полевых условиях, совпадают.

Рисунок 1. Водоудерживающая способность у образцов тритикале

В оптимальных условиях водоудерживающая способность растений тритикале составляла 62,6 - 81,0%. Среди контрольных растений наименьшую водоудерживающую способность имело растение TRL-459 (62,6%), а наибольшую показатель (81,0%) имел TRL-472. В условиях дефицита воды этот показатель колебался от 62,8 до 90,8%. Минимальный результат показал TRL-466 (62,8%), а максимальный — TRL-472 (90,8%). У образцов тритикале TRL-462, TRL-463, TRL-465, TRL-466, участвовавших в эксперименте, наблюдалось снижение водоудерживающей способности (3,3 - 15,2%), тогда как у остальных образцов в условиях

водного дефицита наблюдалось увеличение этого показателя (2,0 - 16,7%). Максимальное увеличение водоудерживающей способности наблюдалось в вариантах опыта TRL -473 (16,7%), TRL -479 (14,4%).

Имеются сведения, что при недостатке воды способность клеток удерживать воду увеличивается за счет увеличения количества воды, связанной с осмотическими веществами. По мнению авторов, по мере усиления засухи водоудерживающая способность также увеличивается у сортов, проявляющих более высокую степень устойчивости [4].

Рисунок 2. Водопоглощающая способность у образцов тритикале

Водопоглощающая способность выражает чувствительность растений к дефициту воды и указывает на то, в какой степени они способны восстанавливаться после стресса. Водопоглощающая способность контрольных образцов тритикале варьировалась в интервале

83,2% (TRL-465) - 110,7% (TRL-458), у большинства экспериментальных вариантов в условиях дефицита воды была несколько ниже, чем в оптимальных условиях. При нехватке воды водопоглощающая способность менялась в пределах 80,2% (TRL-465) – 103,0% (TRL-458).

Рисунок 3. Относительная тургесцентность образцов тритикале

Одним из показателей водного режима является относительная тургесцентность тканей листьев, то есть отношение количества воды в листьях к количеству воды, достаточному для обеспечения полного тургора клеток. В образцах тритикале относительная тургесцентность в оптимальных условиях составляла от 72,7 до 85,7%. Минимальные показатели составили TRL – 470 (72,7%), TRL – 456 (73,1%), TRL – 455 (74,6%), высокие результаты были характерны для вариантов TRL – 472 (85,7%), TRL – 463 (85,0%), TRL – 479 (84%), TRL – 477 (83,1%), TRL – 465 (80,5%).

Во время нехватки воды относительная тургесцентность колебалась от 66,7 до 86,8%. Минимальные результаты по этому параметру получены для образцов тритикале TRL – 470 (66,7%), TRL – 465 (69,5%), высокие результаты показали образцы тритикале TRL – 455 (86,8%), TRL – 456 (82,5%), TRL – 462 (81%), TRL – 466 и TRL – 479 (по 80,7% у каждого образца). По сравнению с

оптимальными условиями относительная тургесцентность была на 5,2–12,2% выше у 4 вариантов опыта: TRL – 455, TRL – 456, TRL – 462 и TRL – 466 в период дефицита воды. В остальных образцах этот показатель снизился на 1,9 - 15,4%. Надо отметить, что несмотря на снижение тургесцентности у ряда образцов, таких как TRL – 459, TRL – 470, TRL – 472, TRL – 477, TRL – 479, водоудерживающая способность у этих вариантов увеличивалась. Аналогичные результаты обнаружены в литературных данных [3].

Определение содержания свободного пролина в листьях образцов тритикале, отобранных по показателям водоудерживающей способности в контроле, выявило увеличение содержания пролина в опытных растениях. В анализ включены варианты опыта тритикале с минимальными, средними и высокими показателями по параметру водоудержания: TRL – 459 (62,6%), TRL – 479 (64,4%), TRL – 458 (67%), TRL – 455 (74,7%), TRL – 456 (77,2%), TRL – 477 (78,7%), TRL -472 (81,0%).

Рисунок 1. Содержание свободного пролина в листьях образцов тритикале

Содержание свободного пролина в листьях образцов тритикале составило 1,03 - 1,88 $\mu\text{M/g}$ в контроле. Во время опыта этот показатель составил 1,37 - 2,08 $\mu\text{M/g}$. В условиях водного дефицита TRL-459 имел минимальные, а TRL-455 – максимальные значения содержания пролина. По сравнению с контролем количество свободного пролина в опытных растениях увеличилось на 10,6–48,3%, при этом минимальное увеличение зафиксировано у образцов тритикале TRL-455, а максимальное – у образцов тритикале TRL-472.

В ходе исследований при дефиците воды у отобранных растений тритикале (за исключением образцов TRL – 455 и TRL – 456, у которых относительная тургесцентность увеличилась на 12,2 и 9,4% соответственно), несмотря на снижение относительной тургесцентности (1,9 – 15,4%), наблюдалось увеличение водоудерживающей способности (1,3 – 13,6%) и содержания свободного пролина. Считается, что увеличение водоудерживающей способности клеток в условиях водного дефицита обусловлено увеличением количества воды, связанной с осмотическими веществами (пролином) и существует связь между повышением водоудерживающей способности в листьях и содержанием пролина. По мнению авторов, по мере усиления засухи водоудерживающая способность также увеличивается у сортов, проявляющих более высокую степень устойчивости [5].

Выводы: 1. Установлено, что при нехватке воды относительная тургесцентность и водопоглощающая способность большинства образцов тритикале снижались, тогда как водоудерживающая способность и содержание свободного пролина увеличивались. Несмотря на снижение относительной тургесцентности, увеличение водоудерживающей способности и

содержания свободного пролина указывает на корреляцию между двумя последними параметрами.

2. Учитывая результаты параметров водного режима и содержания свободного пролина, образцы тритикале TRL – 455, TRL – 456, TRL – 472, TRL – 479 можно считать более устойчивыми к водному стрессу.

Список литературы:

1. (<https://produkt.by>).
2. Bates L.S., Walden R.P., Teare I.D. Rapid determination of free proline for water stress studies. *Plant Soil*. 1973.39.:205-207
3. Денисова С.Г., Реут А.А. Показатели водного режима некоторых сортов хризантем в условиях Южного Урала. *Самарский научный вестник*. 2021. Т. 10, № 1. С.57-64
4. Головина Е.В., Зайцев В.Н. Влияние погодных условий на водный режим, пигментный комплекс и продуктивность сои. *Ж. зернобобовые и крупяные культуры*. 2016. №2 (18), с.111-116).
5. Головина Е.В. и др. Водный режим сортов сои северного экотипа и продуктивность, *жур. Зернобобовые и крупяные культуры*, 2015, №2 (14), с.37-41
6. Кожушко Н. Н. Оценка засухоустойчивости полевых культур. // *Диагностика устойчивости растений к стрессовым воздействиям (методическое руководство)* под ред. Г. В. Удовенко. Л., 1988. ВИР. - с. 10-25
7. Кушниренко М.Д., Печерская С.Н. Физиология водообмена и засухоустойчивости растений. *Кишинев: Штиинца*, 1991. 305 с.
8. Пахомова Г.И., Безуглов В.К. Водный режим растений. *Казань: Изд-во Казанского университета*, 1980. 252 с., с.38
9. Т.В. Чиркова, Физиологические основы устойчивости растений. *СПб.: СПбГУ*, 2002. 244 с., с. 147